

PRESENÇA E PARTICIPAÇÕES REDIMENSIONADAS E RESSIGNIFICADAS NO IFSP – SRQ: UBIQUIDADE, PANDEMIA E REFLEXÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.6800505

Ody M. Churkin

Mestre em tecnologias na educação, professor no IFSP, integrante do grupo de formação de professores. Palestrante, escritor e poeta. Este capítulo foi construído a partir de trabalho apresentado no Sétimo Simpósio em Ensino Tecnológico no Amazonas – VII SETA. odyfilosofia@gmail.com, ody.churkin@ifsp.edu.br.

Resumo

A construção deste trabalho surgiu como uma inquietação, uma necessidade de se compartilhar sobre o ensino aprendizagem no isolamento social, em home office, que se tornou o objetivo geral deste papel, demonstrar a adoção do ensino remoto durante a contingência da pandemia da COVID-19 no ensino superior, em específico no Instituto Federal de São Paulo no câmpus de São Roque (IFSP-SRQ), na disciplina de Filosofia da Educação, disciplina do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas (LCB). Como objetivos específicos, refletir e comentar sobre a utilização da plataforma MOODLE no ensino aprendizagem na LCB, além do que, compreender os planejamentos e ações síncronas e assíncronas suas possibilidades e perspectivas. Ponderar com vistas à inovação e ciência, suas influências, implicações e percepções nos conceitos de presença e participação diante de um cenário de conectividade e ubiquidade da informação. Dentro deste contexto houve a preocupação em se buscar pensadores mais próximos a realidade das ciências naturais, para aproximar e acolher os estudantes para a filosofia da educação e sua contribuição para o ensino aprendizagem das ciências biológicas, já que se trata de uma licenciatura, formação de professores. Para se chegar mais próximo da realidade, escolheu-se como metodologia a visão holística, sistêmica e complexa acompanhada da fenomenologia, somando-se às as metodologias ativas com a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TICS), além de vistas à pesquisa bibliográfica, documental e qualitativa, para se retratar o cenário de pesquisa e a atuação dos atores envolvidos, um processo para a construção de um estudo de caso.

Palavras-chave: Ensino Remoto, COVID-19, Metodologias Ativas, MOODLE. TICS.

Introdução

Retratar em palavras ações, fatos e fenômenos é uma atividade hercúlea, exige criatividade, intuição e um conhecimento apurado, holístico, complexo e sistêmico

para se chegar ao mais próximo da realidade, a mais perfeita descrição do cenário e dos atores envolvidos e diante de uma pandemia, isolamento social, polarização política e negacionismo a tarefa torna-se como uma empreitada complexa, repleta de variáveis, tal qual dada a Sísifo. “Seu desprezo pelos deuses, seu ódio à morte e sua paixão pela vida lhe valeram esse suplício indizível no qual todo o ser se empenha em não terminar coisa alguma”. (CAMUS, 2010, p. 122).

Dentro deste contexto, apelou-se para o sócio interacionismo de Vygotsky e da fenomenologia, com retoques de metáforas e até mesmo de poesias, enfim da arte para a construção deste trabalho, pois diante de uma contingência mundial, de uma circunstância jamais imaginada ou prevista, acredita-se que seja uma epistemologia profícua, pois o autor russo também conviveu em momento histórico atípico e conturbado, a Primeira Guerra em 1914 (VISENTINI, 2014) e a Revolução Russa em 1917 (FITZPATRICK, 2019), além do que, sob o governo autoritário de Stalin.

No início do século XX, Vygotsky construiu sua teoria em meio ao caos na Rússia, destruição e ao totalitarismo; em 2021 no Brasil assiste-se também um cenário de guerra, mais de meio milhão de vidas perdidas pela pandemia do vírus COVID-19, uma tragédia anunciada, imunização intempestiva, ausência de humanização por parte do líder do poder central brasileiro.

Observa-se a democracia ser arranhada, com tentativas de arbitrariedades por parte do líder do executivo nacional, que além de lesar a democracia, sustentabilidade e a diplomacia, fere a nação brasileira por meio de uma polarização a dividir ideologicamente o país, famílias e amizades, com um propósito nefasto, disseminar o ódio, preconceito e apologia à violência; um planejado e arquitetado negacionismo à ciência, feito macabro que favoreceu para que filhos e filhas tornarem-se órfãos, maridos ou esposas em viúvos e viúvas, enfim um cenário macabro e dantesco em pleno século XXI, o sentimento estreito de finitude cria um clima de medos e angústias.

Diante deste cenário surgiu este estudo de caso, com a intenção de se produzir uma forma de um “*ciber legado*” uma contribuição de um professor de filosofia e educação recém chegado ao IFSP-SRQ, com a proposta de ensino aprendizagem para o curso de Licenciatura de Ciências Biológicas (LCB) de forma remota, com planejamento de ações síncronas e assíncronas na plataforma *MOODLE*, tendo como maior objetivo efetivar a humanização nas atividades virtuais e digitais.

Com um olhar na inovação, embora que tardio, com um “convite” repentino, porém sem açodamento para se utilizar as tecnologias de informação e comunicação

(TICS) para promover uma aproximação aos estudantes com o intuito de acolher e empoderar e de alguma forma tornar possível um ambiente afetivo. Mesmo que seja virtual, digital e com a presença e participação ressignificadas e redimensionadas pela conectividade e ubiquidade da informação.

Com estes pilares fixados na racionalidade, na lógica, no método científico. A possibilidade de se desenvolver epistemologia com afetividade, tecnologias e conectividade, uma união que forma uma intersecção com o resultado, método científico e intuição, além da aproximação com as tecnologias, houve a preocupação de uma aproximação com filósofos ligados a natureza ou às ciências naturais.

Educação em Momentos Pré Pandêmicos: As Embaixadas do Mundo Inteligível e Os Consulados do Racionalismo e Mecanicismo

No período pré pandemia já se observava na educação uma “crise”, um desinteresse por parte dos alunos aos conteúdos e atividades pedagógicas, um afastamento entre professores e estudantes, quando não, conflitos envolvendo indiferença, alegando-se “negligência” falta de participação, desinteresse, enfim, um “vazio”, uma “apatia” generalizada, os estudantes imersos em seu próprio mundo com a utilização furtiva de seus devices, “extensões” de seus corpos e mentes, celulares protagonizando conflitos constantes.

No entanto, ao se tratar de TICS, redes sociais, aplicativos, games e séries, o fenômeno se desfaz, o niilismo dos estudantes transforma-se em holismo em seu mundo, seus interesses, suas percepções, anseios estão atrelados à conectividade e ubiquidade da informação, não diferente com os professores, porém as inovações tecnológicas não são utilizadas, incentivadas e ensinadas para o ensino aprendizagem, de alguma forma ficavam para além dos muros escolares.

A Escola tornou-se uma “embaixada” do Mundo Inteligível Platônico e da Escolástica Medieval, ou um “consulado” do Mecanicismo e Racionalismo, um palco de teorias fragmentadas com tecnologias e expertises obsoletas, dignas, notáveis, porém de outrora “já em seus últimos suspiros”, e quando há alguma tentativa inovadora; apenas por poucos professores e com rasa profundidade; enquanto que na sociedade, no além muros escolares, as TICS com a Internet já formavam um novo *mindset*. Uma ou outra tentativa inovadora, como resultado, “a volta para à Caverna de Platão com os pesados e duros grilhões de um passado que luta para

sobreviver”. Observava-se que no ensino aprendizagem havia um desconforto e procrastinação com a adoção de tecnologias de informação e comunicação. Adverte Santiago:

A tecnologia na educação requer novas estratégias, metodologias e atitudes que superem o trabalho educativo tradicional. Uma aula mal estruturada, mesmo com o uso da tecnologia, pode tornar-se tradicionalíssima, tendo apenas incorporado um recurso como um modo diferente de exposição, sem nenhuma interferência pedagógica relevante.” (SANTIAGO, 2006, p.10).

O método tradicional não motivava/motiva mais os “*Ciber Aprendizes*” como já dizia Pierre Levy (2009), repetições, audições e mensurações quantitativas não os pertencem, não os estimulam; aqui um apelo a teoria de conjuntos, à lógica formal; enfim não encantam, não chamam a atenção, inibem a participação e iniciativa, favoreceu uma crise entre gerações, pois os professores, os mais antigos estão contidos, vivem e vivem em um paradigma analógico a ensinarem estudantes pertencentes a um outro paradigma, o da “imediatez” da informação, da cultura digital e virtual e como resultado, um “abismo em constante crescimento” um desencontro histórico, epistemológico e antropológico, *ethos e habitus* em “conjuntos” distintos, uma dificuldade indescritível para se construir uma ponte (empatia).

Assim chegou a pandemia, o que antes era um convite para se inovar com as TICS, tornou-se uma necessidade inadiável e alarmante, a repetição da história, “a eclosão de uma guerra” um “ataque com muitos avisos e convites, repletos de clamores”, no entanto sem o preparo para uma contingência, sem habilidades e expertises com as tecnologias, de forma açodada o ensino remoto foi implementado, gerando um desgaste para estudantes e professores, pois a preocupação estante, era não perder conteúdos, como resultado um acúmulo imensurável de informações e oferta de trabalhos sem respostas ou conclusões, um desinteresse na participação e presença dos alunos, aos que de certa forma tinham possibilidade de conexões.

O Início do Ano Letivo de 2021 no IFSP-SRQ, Continuidade da Pandemia e do Ensino Remoto, uma Pausa para a Poesia, Reflexão e Visão Holística, a Construção de *Ciber Pontes*

Com o início do ano letivo, o primeiro passo foi promover uma aproximação por meio de uma “*CIBER*” mediação, pautada em Vygotsky (2001), a linguagem, fins demonstrar que ser sobrevivente com lucidez em um momento tão amargo e difícil já é uma conquista, a palavra afetiva, mesmo que com intenção cognitiva, propicia a

atenção, favorece um acolhimento, mesmo à distância, se estabelece um sentimento de segurança, esperança, para tal, apenas uma pausa e paciência, diante de tantas perdas, mais de meio milhão de vidas que se foram, uma “parada” para afetividade, mesmo que por meio da sincronia do *mobile learning*, com as TICS, percebeu-se, é significativa, seja no sentido psicológico e ontológico e com auxílio da poesia, torna-se sublime. Conforme trecho da canção Paciência de LENINE et FALCÃO (1999):

Mesmo quando tudo pede Um pouco mais de calma
Até quando o corpo pede, Um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, Eu me recuso, faço hora. Vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo, Espera a cura do mal. E a loucura finge, Que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. Será que é tempo, Que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo, Pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, Tão rara...

Próximo desafio, planejamentos e ações síncronas e assíncronas com o ensino remoto, para este, um grande auxílio, a disponibilidade e curadoria tecnológica da plataforma Moodle, com esta há infinitas possibilidades, uma delas, remasterizar páginas das disciplinas com “design” diferenciado, uma forma de identidade ou personificação de uma turma; ainda mais a inserção de fóruns, questionários, com inúmeras formatações para se realizar trabalhos e avaliações, murais, wikis. Explica Pierre Levy (2016, p.136):

As mídias sociais (blogs, wiki, jogos multi-player e redes de todos os tipos) estão sendo cada vez mais usadas para aprendizado formal (escolas, universidades) e aprendizado informal (comunidades de prática, redes individuais de aprendizado, etc.). O uso de uma metalinguagem comum busca construir pontes entre sistemas nacionais de concessão de diplomas, entre disciplinas, entre trajetórias formais e informais. (PIERRE LEVY Apud MIRANDA, 2016, p.136)

O MOODLE “é considerado um Software Livre. Numa tradução simples e rápida, é um software gratuito, que pode ser baixado, utilizado e modificado por qualquer indivíduo em todo o mundo” (ALENCAR et al, 2011, P.2), permite conexões com outras plataformas, assim como é possível trabalhar com aplicativos externos, como a postagem de vídeos (aulas assíncronas) postadas no Youtube, além de facilitar uma sala de reuniões (aulas síncronas e assíncronas, seminários e debates, encontro para se tirar dúvidas) e com um simples clicar no *Big Blue Button BN*, sem necessidade de links, autorizações, apenas a programação ou agendamento do professor, além do que, a facilidade de se gravar, favorecendo “as ausências”, uma *ciber inclusão*, *ciber empatia* e a *ciberdemocracia* (LEVY,2000) para que estudantes possam ser assistidos e ou incluídos.

O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) a distância, regido pela GLP e desenvolvido inicialmente pelo australiano Martin Douglas em 1999. Foi desenvolvido sob a teoria construtivista social, a qual defende a construção de ideias e conhecimentos em grupos sociais de forma colaborativa, uns para com os outros, criando assim uma cultura de compartilhamento de significados. (ALENCAR et al, 2011, p.2).

Praticidade para se realizar revisões, desta forma a presença e a participação começaram a ser ressignificadas e redimensionadas com o Moodle e com as metodologias ativas para tornar os estudantes protagonistas na produção epistemológica, de forme simples por exemplo, a chamada ou presença, que seja ubíqua, possível em diferentes momentos e lugares com palavras chaves e “ times limitados e planejados” (limites de calendário), curadoria e moderação promovida pela professor, com audições para sugestões, solicitações dos aprendizes; a formação de uma *Ciber Ágora*; dispostos e requeridos em algum aplicativo, ou em um fórum, mural, *quizz*, nuvem de palavras ou em um mural virtual, ou a postagem de um podcast ou um vídeo curto, até mesmo, um simples aceno pelo *whatsup*. Mattar explica sobre as Metodologias Ativas (2017):

[...] as metodologias ativas, apesar de resultarem quase sempre em maior motivação e envolvimento dos alunos em atividades, não geram resultados de melhora de aprendizagem quando são realizadas avaliações tradicionais, como testes que procurem mensurar a retenção imediata de conhecimento. Entretanto, quando se procura avaliar o desenvolvimento de habilidades mais complexas, como resolução de problemas e transferência do aprendizado para a realidade, e mesmo a retenção do conhecimento mais no longo prazo, os resultados dos alunos que utilizaram metodologias ativas são em geral melhores do que os que utilizaram metodologias de ensino tradicionais. (MATTAR, 2017, p.65).

Com um cenário repleto de desafios, o próximo foi justificar a presença da filosofia da educação nas Ciências Biológicas; devido a possibilidade da aproximação e empoderamento; os alunos comentaram e expressaram sua indiferença e desinteresse com o aprendizado para com a Amizade do Conhecimento, de alguma forma demonstraram resistência com a disciplina sem motivação para seu desenvolvimento. “O professor usa várias fontes para coletar informações que revelariam um quadro mais preciso do progresso da aprendizagem, além de enfatizar o processo de aprendizagem, não apenas o produto final”. Campbell e Schwier (2014, p. 361).

De forma pragmática questionavam a necessidade de se estudar filosofia no desenvolvimento das ciências, como uma das respostas: filosofia é ciência, política e poesia (arte), somadas a uma visão holística, conhecimento sistêmico, complexo e

não fragmentado conforme dito em um dos trechos do filme Ponto de Mutação (1990) de Bernt Amadeus Capra, irmão de Fritjof Capra, que escreveu o livro Ponto de Mutação em 1982. Complementou-se a resposta com o poeta chileno Pablo Neruda (2008), com um dos trechos de sua obra, Canto Geral, O Grande Oceano, Conto XIV, Enigmas:

Perguntastes-me o que fia o crustáceo entre as suas patas de ouro e eu vos respondo: O mar é que sabe. Dizeis-me o que espera a caravela no seu sino transparente? O que espera? Eu vos digo, espera como vós o tempo. Perguntais-me a quem atinge o abraço da alga Macrocostis? Indagai-o, a certa hora, em certo mar que conheço. Sem dúvida perguntar-me-eis pelo marfim maldito do Narwhal, para que eu vos responda de que modo o unicórnio marinho agoniza arpoado. (NERUDA, 2008, p.428).

Assim como no filme e no livro, em sala de aula, na disciplina de Filosofia da Educação na LCB do IFSP-SRQ com a mediação da linguagem, com o sócio interacionismo, ou seja o entendimento de um contexto histórico e social, diante disto construiu-se uma “ponte” epistemológica conforme Vygotsky (2001) ensinou, seguindo pela Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e posteriormente potencial, cujos pilares são a poesia, a filosofia e a cibercultura para que o entendimento da ciência também ser feito com poesia, sem “quixotismos”; com a filosofia, sem utopias, no entanto com a possibilidade e liberdade de se enxergar moinhos de ventos, soprados pela esperança. O rigor do método científico e a afetividade da arte podem atrelar-se, acompanhados da criatividade e intuição, a cognição holística, complexa e sistêmica.

Metodologia

Para a elaboração desta reflexão, que começou com uma inquietação sobre a utilização do ensino remoto, a possibilidade de humanização do ensino aprendizagem com uso das tecnologias no distanciamento social, se desenvolveu com apoio na racionalidade (intuição) e afetividade (inspiração), com o intuito de ser suprida e compartilhada, e com a convicção de se levá-la com segurança para a luz da inovação, racionalidade, da democracia, cidadania, diversidade, e sobre tudo à cooperação, para tal percorreu-se um caminho qualitativo pois a priori não se almejou mensurar, elaborar quadros estatísticos, ou se buscar e demonstrar variáveis.

Esse modo de conceber a cognição humana nos leva a supor que tecnologias que favorecem a colaboração ampliam o acesso à informação, medeiam a comunicação e modificam nossa percepção do macro, do micro, do tempo e do espaço, possibilitam criar uma abordagem pedagógica que, em vez de

privilegiar a transmissão, a memorização e a repetição de conteúdos, favorece e privilegia a aquisição das habilidades necessárias para a autonomia, a autoria e a criatividade. (BANNELL ET AL, 2016, p.123)

Procurou-se no entanto, produzir um relato de um estudo de caso, uma pesquisa com um professor autor (participante na cultura digital e com o ensino remoto torna-se também um mediador e curador de tecnologias no ensino aprendizagem, com vistas na sinergia, na esperança de uma recepção empática, para se compreender, discutir sobre as intenções e percepções, de longe se busca unanimidade, mas na conquista plena da pluralidade de opiniões e ideias, sentimentos e percepções, e se houver interesse, compartilhar amiúde o cenário e o fenômeno apresentado com a sociedade.

O papel do professor é mais o de curador e de orientador. Curador, que escolhe o que é relevante entre tanta informação disponível e ajuda a que os alunos encontrem sentido no mosaico de materiais e atividades disponíveis. Curador, no sentido também de cuidador: ele cuida de cada um, dá apoio, acolhe, estimula, valoriza, orienta e inspira. Orienta a classe, os grupos e a cada aluno (MORAN, 2015, p.24).

Planejou-se e elaborou-se uma pesquisa bibliográfica com o fito de se encontrar testemunhos e epistemologias de autores pensadores em livros, artigos e produções científicas e artísticas. As metodologias ativas também foram pleiteadas para a construção deste papel, pois acredita-se que seja mais caminho junto com as TICS para levarem os estudantes em direção ao paradigma que se forma, com a conectividade e conexões, que sejam protagonistas na produção de seus conhecimentos, e que compreendam que as tecnologias sejam pontes entre professores e aprendizes, assim como pontes entre a racionalidade e afetividade.

Considerações Finais

Com a elaboração deste trabalho, supriu-se a inquietação sobre a utilização do ensino remoto com humanização, quanto ao compartilhamento também foi suprido, agora na espera dos resultados, questionamentos e sugestões, enfim de participações.

Compreendeu-se que a pandemia contribuiu para que o novo paradigma da informação imediata se estabeleça e alcance também a educação. Apesar da contingência mundial trazer perdas, incertezas e medos foi possível se dedicar um tempo para analisar as questões humanas, as percepções, as fragilidades e carências, uma pausa, tanto procrastinada, conquistada de forma inesperada e

inusitada, um tempo para “Conhece-te a ti mesmo”, como Sócrates declarava na Atenas Clássica.

Acredita-se que este papel seja oportuno, profícuo, contribuiu para se desenvolver uma visão holística, sistêmica e complexa na construção dos conhecimentos, um norte para não se fragmentar, mas para um todo. Permitiu entender que Vygotsky continua um pensador atual, sua pedagogia sócio interacionista é atual, a linguagem um poderoso instrumento ontológico; assim com o autor russo viveu em uma condição histórica conturbada, repleta de guerras e atrocidades políticas, os dias atuais no Brasil sofrem com tentativas em se ferir a democracia, onde arranha-se a harmonia entre os poderes, tenta-se apagar conquistas sociais.

Sendo assim, com este propalado adquiriu-se um fortalecimento em se fazer ciência, com políticas públicas pautadas na pluralidade, na cidadania e na diversidade em prol da cooperação, com estreita ligação com as artes e filosofia. Entendeu-se que para se fazer política, para que haja um Estado Democrático de Direito é necessário ouvir a ciência, as artes e a filosofia.

As TICS, somadas as metodologias e curadoria são pontes entre a epistemologia e a afetividade, tornam alunos protagonistas na produção científica, filosófica, artística e filosófica que de alguma forma, voltam para a sociedade.

Entendeu-se que com a plataforma Moodle foi possível aproximar e acolher os estudantes, foi uma possibilidade de profilaxia para a evasão, e um estímulo para a participação e presença, envolvimento, cooperação entre os participantes. Com a utilização do Moodle compreendeu-se a prática de ações síncronas e assíncronas, o entendimento da conectividade e da ubiquidade.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Andréia de Souza. *et al.* **O Moodle como ferramenta didática.** Disponível em: <http://ueadsl.textolivres.pro.br/2011.2/papers/upload/57.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2021.

BANNELL, Ralph Ings (Org.). **Educação no século XXI: cognição, tecnologia e aprendizagem.** São Paulo: Vozes, 2016.

BRASIL. CINEDEBATE2021 IFSP-SRQ. **Ciência em Tempos de Negacionismo.** Live 31 de julho de 2021. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=DReIToh5Xqg&t=6813s>. Acesso em 18 ago. 2021.

CAMUS, Albert. **O Mito de Sísifo**. Trad. Ari Roitman e Paulina Watch. Rio de Janeiro: Edições BestBolso, 2010.

Campbell, K., & Schwier, R. A. Major movements in instructional design. In O. Zawacki-Richter & T. Anderson (Eds.), **Online distance education: Towards a research agenda**. Edmonton, AB: Athabasca University Press. 2014.

CAPRA, FRITJOF. **O Ponto de Mutação: A Ciência, A Sociedade e a Cultura Emergente**. 30ª edição. São Paulo: Cultrix, 2012

LENINE, M. P. Oswaldo, CARNEIRO de Albuquerque Falcao, Carlos Eduardo, **Letra de Paciência** © Universal Music Publishing Mgb Brasil Lt, Midia Hits Ltda, Mameluco Produções e Edições Musicais.

LÉVY, P. **Ciberdemocracia**. Lisboa: Instituto Piaget, 2003.

LÉVY, P. **Cibercultura**. (Trad. Carlos Irineu da Costa). São Paulo: Editora 34, 2009.

LÉVY, P. The data-centric society. **Azimuth** (International Journal of Philosophy), Roma, v. 7, 2016.

FITZPATRICK, Sheila . **A revolução russa**. Trad. José Geraldo Couto. São Paulo: Todavia, 2019.

MATTAR, J. **Metodologias ativas para a educação presencial, blended e a distância**. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017.

MIRANDA, Angela L. Cibercultura e educação: pontos e contrapontos entre a visão de Pierre Lévy e David Lyon. Artigo, **Trans/Form/Ação** 44 (1) • Jan-Mar 2021 Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-3173.2021.v44n1.04.p45>. Acesso: 08 Ago. 2021
<https://www.scielo.br/j/trans/a/wYJBZNYSRCCBSRBjrdkW8jw/abstract/?lang=pt>

MORAN, J . **Mudando a educação com metodologias ativas**. In: Carlos, A. S. Ofelia, E. T. M. et al Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. PG: Foca FotoPROEX/UEPG, 2015. Disponível em http://www2.eca.usp.br/moran/wpcontent/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf . Acesso em: 18 fev. 2021.

NERUDA, Pablo. **Canto Geral**, Conto XIV: O Grande Oceano. Os Enigmas. Título do original: "Canto General" Copyright (c) by Matilde Neruda Trad. Paulo Mendes Campos. São Paulo: Círculo do Livro, 2008.

SANTIAGO, D. G. **Novas tecnologias e o ensino superior: repensando a formação docente**. Disponível em http://www.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=88 Acesso: 12 abr 2019

VISENTINI, Paulo Fagundes. **A Primeira Guerra Mundial e o Declínio da Europa**. Curitiba: Alta Books, 2014.

VYGOSTKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. Org. Michael Cole et al. Trad. José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto e Solange Castro Afeche. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991

VYGOTSKY, L.S. **Psicologia pedagógica**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.